

AKTIVE MATERIALIEN – PERSPEKTIVENWECHSEL IN DER BETRACHTUNG DER MATERIALTRANSFORMATIONEN MIT BLICK AUF PAUL KLEES *FLORA AM FELSEN*, 1940, 343

NATHALIE BÄSCHLIN

SUMMARY

Mit einem vertieften Blick auf *Flora am Felsen*, 1940, 343 reflektiert dieser Text die fragile Materialität der Werke Paul Klees im Dialog zu »Active Matter« und thematisiert die intrinsischen Materialtransformationen im Kontext der Haltbarkeit, der musealen Diskurse und aktueller gesellschaftlicher Themen.

Paul Klees Maltechnik und seine künstlerische Haltung zu den Materialien, den dynamischen Prozessen, diese zu verarbeiten, sowie zu den Schichtungen

und ihren Interferenzen und zur Geschichtlichkeit, die das Betrachten der Gemälde evozieren kann, werden anhand von Quellen, den Notizen der Meisterschülerin Petra Petitpierre und einem mikroskopischen Blick auf die Oberflächen diskutiert. Ihre aktive, transitorische Eigenschaft und der von Paul Klee gleichsam implizierte Anspruch an die Haltbarkeit erzeugen einen spannungsvollen Balanceakt.

DYNAMIK IM SCHWEBEZUSTAND
»Es erhebt sich die Frage: Was bringt die Technik im geistigen Sinne? Dann ist noch die andere spezifische Frage im chemischen Sinne und diejenige im Sinne der Haltbarkeit.«¹

Das Zitat stammt aus den Notizen der Meisterschülerin Petra Petitpierre, die sie im Rahmen der Malklasse bei Paul Klee an der Staatliche Kunstakademie Düsseldorf 1932 gemäss ihren Angaben stenographisch verfasste. Das jüngste erhaltene Typoskript ist auf Juli und August 1940 datiert und im Zentrum Paul Klee hinterlegt. Die Publikation bei Benteli folgte 1957.²

Dieser Quelle zufolge hat Paul Klee die Technik im chemischen Sinne, im geistigen Sinne und hinsichtlich ihrer Haltbarkeit als gleichwertig eingestuft. Die

Hauptbedeutung sei der Präzision beizumessen. Über den sehr hohen Anspruch an Präzision und mit Hilfe maltechnischer Experimente und serieller Arbeitsweisen gelang es Klee, die Grenzen der Haltbarkeit auszuloten, sie in der Schwebelage zu halten. »Das Präzise spielt aber doch noch eine Hauptrolle.«³

Klee nannte das Scheitern und die damit verbundene Erfahrung als Grundlage dafür, das Gleichgewicht zwischen den gegensätzlichen Polen einstellen zu können. Die erhöhte Aufmerksamkeit dem Material gegenüber und das Potential, dieses sowohl materiell wie immateriell zu denken und zu nutzen, eröffnet Spielmöglichkeiten. Das Maltechnische sei »kein ungeistiger Begriff«, es setze vielmehr einen »Grad von Feinnervigkeit« voraus.⁴ Paul Klees Maltechnik impliziert

auf verschiedenen Ebenen dynamische Prozesse. Offen ist, wie wir diese in die Lesarten der Werke, in die Präsentation und Erhaltung einbinden, zumal sich die Museen zu höchst komplexen Zentren der Kulturproduktion entwickelt haben, in denen unterschiedlichste Spezialisierungsbereiche neben- und miteinander praktiziert werden und derer Leitbilder auf den gesellschaftlichen Wandel reagieren.⁵

Ein Beispiel ist das im musealen Kontext viel diskutierte Thema der Kunsttransporte. Das Gemälde *Flora am Felsen*, 1940, 343 (ABB. 1)⁶ wurde zwischen 1952 und 1987 an 19 externe Ausstellungen transportiert. Neben drei Stationen in der Schweiz, fanden 13 Ausstellungen in Europa und drei in Übersee statt. Das Gemälde wurde alle eineinhalb Jahre einem langen Transport mit Klimawechsel und hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Die Transportbedingungen waren anfangs riskant, die Massnahmen zum Schutz der Werke waren in der Nachkriegszeit noch nicht so weit entwi-

ckelt. Die exzessive Nutzung war für die bereits früh konstatierten Veränderungen – das Ausleiern des Jutegewebes (Dehnung und Kriechprozesse), die resultierende geringe Spannung, die Versprödung der Fasern, die Kohäsions- und Spannungsrisse in der Farbschicht sowie das vermutete Nachdunkeln der Farben – mitverantwortlich. Ihre Einstufung als Schäden und die wirksamen Warnrufe der 1970er-Jahre führten zu einem Kippunkt: Seit 1988 ist das Werk nicht mehr gereist. Es wurde eine Leihsperrung verhängt, die rückblickend als effektive Massnahme einzustufen ist. Aktuell stehen wir erneut an einem Wendepunkt. Zum einen wissen wir heute mehr über die einwirkenden Beschleunigungen und Klimawechsel und können somit die belastenden Einwirkungen im Rahmen von Transporten und Ausstellungen mit individuell angepassten Präventionsmassnahmen gezielt reduzieren. Solche gut vorbereiteten und begleiteten Transporte sind heute Bestandteil von nachhaltigen Nutzungsstrategien.⁷ Die Umsetzungen – von der Kiste bis zum Transportmedium, von der Vorbereitung bis zur Überwachung – sind ressourcenintensiv und mit Energieverbrauch verbunden. Die Sorge um die nachhaltige Nutzung der Kunstwerke konkurrenziert mit der Sorge um unsere Umwelt. Ausstellungsprojekte, die interkulturellen Austausch im globalen Kontext anvisieren – also immer auch Bewegungen, Reisen und Transporte nach sich ziehen – sind gesellschaftlich erwünscht, geraten aber immer mehr unter Druck und erfordern neue Ansätze für ausbalancierte Entscheidungsprozesse.

Eine weitere relevante Frage ist, was wir als Schaden bezeichnen. Ist es immer ein Schaden, wenn wir eine Veränderung an einem Kunstwerk feststellen? Natürlich nicht, aber wie werden die Materialtransformationen aus den künstlerischen und kunsthistorischen Perspektiven un-

Abb. 1
Paul Klee, *Flora am Felsen*, 1940, 343, Öl und Tempera auf Jute auf Keilrahmen; originale doppelte Rahmenleisten, 90,7 x 70,5 cm, Kunstmuseum Bern
© Kunstmuseum Bern, Foto: Nathalie Bäschlin

ter Einbezug rezeptionsästhetischer Aspekte oder aktueller gesellschaftlicher Diskurse bewertet? Oder anders gefragt, wie viele Mikrorisse darf ein Gemälde von Paul Klee entwickeln, bis wir diese als Schaden lesen? Wieviel wissen wir über den meist nicht linearen Verlauf der Veränderungsprozesse? Überprüfen wir laufend kritisch die wissenschaftlichen Daten, auf die wir unsere Risikomodelle abstützen, etwa zum Lichtschutz oder zu den Konsequenzen der Klimaschwankungen für die Kunstwerke, für die wir Sorge tragen? Diese Fragen haben heute eine andere Färbung und eine höhere Dringlichkeit als vor 20 Jahren. Die Diskurse zu adäquaten Bewahrungsstrategien sollen selbst beweglich bleiben und neue Forschungsthemen einbinden. Als Zeichen dafür wird die aktuell verbrieft Funktion der Spezialist:innen der Konservierung und Restaurierung als »agents of change« beschrieben.⁸ Eine aktive Rolle in dieser Diskussion zu übernehmen ist die Voraussetzung dafür, dass umfassend gedachte, multiperspektivische und nachhaltige museale Erhaltungskonzepte für die Kunstwerke gelingen können.

PERSPEKTIVENWECHSEL: DAS POTENTIAL DER »AKTIVITÄT DER MATERIALIEN«

Aktuell steht die intrinsische »Performativität« der Materialien im Zentrum vom international vernetzten, interdisziplinären Forschungscluster zum Thema »Active Matter«. Es geht dabei um technologische Innovationen, neue Denkansätze und globale Netzwerke sowie um Designforschung für ein nachhaltiges Konsumverhalten (Kreislaufwirtschaft).⁹ Inspiriert von diesen Initiativen und Ausblicken auf die Materialien der Zukunft, lancierte das Bard Graduate Center, New York, im Jahr 2017 das interdisziplinäre Forschungsprojekt »Conserving Active Matter«. Mit konsequent multiperspektivischem Anspruch befragten Forschende aus den

Disziplinen Geschichte, Philosophie, der Konservierungs- und Restaurierungswissenschaften sowie Forschende und Vertreter:innen indigener Kulturen die Bedeutung von »Active Matter« für die Erhaltung von Kunst- und Kulturgut.¹⁰ Interessant scheint mir, dass ein grundlegender Wechsel der Konnotation vorliegt. Nicht mehr das Studium der Materialdegradation als unerwünschte bis erwünschte Alterungserscheinung, sondern das Potential der Aktivität der in künstlerischen Prozessen verwendeten Materialien und ihre intrinsisch angelegten Transformationsprozesse rücken in den Vordergrund. In Zusammenhang mit Paul Klee scheint diese Perspektive interessant, zumal seine Materialisierungsformen zwischen Hervorheben der Materialität und ihrer Entstofflichung oszillieren.

Die Forschungsgruppe des Bard Graduate Center formulierte einen breiten Fragenkatalog. Beeinflusst unser heute weit fortgeschrittenes Wissen zu dynamischen Prozessen auf molekularer Ebene in Gemälden des 18. Jahrhunderts – spricht das Migrieren gesättigter Fettsäuren aus den Farbschichten an die Oberflächen – über den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn hinaus auch unser Werteverständnis und die Akzeptanz der Materialveränderung? Wie denken wir über die Erhaltung von ephemeren, performativen und virtuellen Materialien und wie setzen wir sie um? Welche Erwartungen verknüpfen verschiedene Kulturen mit der Beständigkeit und der Temporalität von Materialien? Welche Fragen werden uns zukünftige, auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft ausgelegte »aktive Materialien« stellen?

Aus westlicher Perspektive sind Degradationsprozesse, die Materialien in Anwesenheit von Licht und Sauerstoff aus der Atmosphäre durchlaufen und zum Verlust der Materialfestigkeit und zu visuell erfahrbaren Veränderungen führen

können, mit komplexen, nicht eindeutigen Bewertungskategorien verbunden. Prominente disparate Wertekategorien sind der seit dem 18. Jahrhundert geschätzte und 1903 von Alois Riegl definierte »Alterswert«, der immaterielle, sinnlich erfahrbare Wertebenen anstimmt, sowie der, in direktem Konflikt dazu stehende, historische Wert, der für die Bewahrung der materiellen Relikte als historische Zeugnisse steht und möglichst geringfügige Materialveränderungen anstrebt.¹¹ Diese gegenläufigen Bedürfnisse und ihre Diskrepanz zu den gesellschaftlichen Erwartungen an die Erhaltung von Kulturgut wurden von David Lowenthal, emeritiertem Professor für Geographie und Geschichte am University College in London, in den 1970er-Jahren streitbar diskutiert. Er war Teilnehmer der UNESCO/ICOMOS-Weltkulturerbe-Workshops in Bergen und Nara und legte bereits 1985 mit seinem wegweisenden und 2015 neu aufgelegten Buch *The Past is a Foreign Country* eine umfassende Kritik am zeitgenössischen Authentizitätsverständnis vor. Seine Kritik an der Einführung des Prinzips der »Authentizität« in die Kriterien des UNESCO-Weltkulturerbes 1972 fand breite Beachtung. Lowenthal mass den Wechselbeziehungen zwischen den gesellschaftlich verbrieften Strategien und Politiken der Erhaltung von Kulturgut und den Bedürfnissen der Communities, die sich mit dem Kulturgut identifizieren, hohe Bedeutung bei.¹² Dieser Aspekt hat bis heute weiter an Bedeutung gewonnen, was sich in der neuen Museumsdefinition von 2022 und in aktuellen Berufsbildern niedergeschlagen hat.¹³

Die Notion »aktive Materialien« richtet nun – im Vergleich zu den 1970er-Jahren mit neuen Akzenten – die Aufmerksamkeit erneut auf die Materialmutationen und fordert eine interdisziplinäre Neubetrachtung der historisch gewachsenen Bewertungen im Bewahrungsdiskurs. Darüber hinaus lädt sie dazu ein, das Po-

tential der intrinsischen Materialtransformationen in kunsthistorische und kulturelle Diskurse einzubinden und die Eigenschaften historischer und neuer Materialien weiter zu erforschen.

FLORA AM FELSEN

Das Werk *Flora am Felsen*, 1940, 343 (ABB. 1) ist Klees letzte gelistete Tafelbild im Jahr 1940. Die hell leuchtenden warmen Farbtöne, die kräftigen Rottöne und die dazu kontrastierenden trüben, dunklen und kühl wirkenden Farbflächen erinnern an die Formen- und Farbenvielfalt flechtenbewachsener Felsen. Die stilisierten linearen Elemente entsprechen Klees Formensprache, manche deuten auf Stängel, Blüten und Samenkapseln hin. Sie verweisen auf die ganzheitliche Auffassung des kreativen Prozesses, den Klee – im Einklang mit dem Zeitgeist des frühen 20. Jahrhunderts – in seiner bildnerischen Gestaltungslehre eng mit dem Wachstumsprozess in der Natur verbunden sieht.¹⁴

Die künstlerische Umsetzung erzielte Klee anhand der über Jahre hinweg entwickelten und elaborierten Maltechnik, die früh Beachtung fand. In der Eröffnungsrede der Ausstellung *Junge Bauhausmaler* im Jahr 1928 in Halle hob Ludwig Grote bei der Besprechung der Werke von Klee den innovativen Umgang Klees mit den technischen Mitteln der Malerei anerkennend hervor.

»Aus dem neuen grenzenlosen und tiefen Raumgefühl heraus werden den Malmitteln und der Maltechnik neue Aufgaben und neuer Sinn gegeben. Paul Klee vor allem hat darin unerhörte Entdeckungen gemacht, die in die Tiefe der Seele führen, wo die gemeinsame Wurzel aller Künste liegt. Die Spannungen und Schwingungen bisher nicht verwendeter Malgründe, neue Arten der Oberflächenbehandlung bis zur höchsten Verfeinerung der Bildstrukturen hat er entwickelt. Wer hat vor ihm gewusst, wie raumtief

Abb. 2
Detail Paul Klee, *Flora am Felsen*, 1940, 343
© Kunstmuseum Bern, Foto: Nathalie Bäschlin
Die sich überlagernden Raster, die durch die Gewebetextur, die abgeschliffenen Gewebekuppen und durch den trockenen Farbauftrag entstehen, erzeugen eine räumliche Wirkung.

Abb. 3 u. 4
Detail Paul Klee, *Flora am Felsen*, 1940, 343
© Kunstmuseum Bern, Foto: Nathalie Bäschlin
Die Details zeigen beide organisch anmutende gestupfte Auftragstechniken. Die dünnen Farbschichten lassen die unterliegende weisse Farbschicht durchscheinen, was ihre Leuchtkraft erhöht (Detail rechts und Detail links unten). Sie kontrastieren mit den Rasterwirkungen, die dadurch erzeugt wird, dass die trocken aufgetragene Farbe nur auf den Gewebekuppen und den abstehenden Fasern haftend Farbauftrag haftet (Detail links).

das Gewebe einer Leinwand sein kann [...]«¹⁵

Der Maltechnik werden neue Aufgaben und neuen Sinn gegeben. Die Überlagerungen der Bildträger erzeugen eine räumliche Erfahrung und geben Rätsel auf, wie sie einstanden sein könnten. Sie laden zur Betrachtung über lange Zeit hinweg ein und überraschen immer wieder, so Grottes Ausführungen. Aus den Notizen von Petra Petitpierre entnehmen wir, dass Paul Klee sich ebenfalls dazu geäußert hat:

»Wenn man sich ein Bild als Besitz vorstellt, mit dem man zusammenlebt – nicht nur als Ausstellungsobjekt –, so ist es gut, wenn dem Betrachter beim rezeptiven Schauen eine gewisse Schwierigkeit aufgegeben wird.«¹⁶

Flora am Felsen ist maltechnisch gesehen nicht ein besonders komplex aufgebautes Werk. Das oben von Grohmann erwähnte »Raumgefühl« und die »Spannungen und Schwingungen« des Bildträ-

gers führt Klee bei diesem Gemälde mit dem Trick vor, zwischen Bildträger und Farbschicht drei räumliche, sich überlagernde Ebenen anzulegen: das Gewebe selbst, die dunkle Grundierung mit den abgeriebenen Gewebekuppen und die mit Farbe gehöhten Gewebekuppen. Das Oscillieren zwischen diesen sich überlagernden Rastern sowie zwischen den organisch anmutenden gestupften und mit dem Pinsel gezogenen Farbbereichen zeigt das »feinnervige« Repertoire von Klees Technik im Spätwerk auf (ABB. 2, 3 und 4).

TECHNISCHES

»[...] ein Spiel der Kräfte, das ein Ausdruck werden könnte, der bestimmend wäre für das Ganze.«¹⁷ Die Technik induziert etwas Dynamisches, das über Kräfte wirkt, die bewegend und interagierend das Gesamte durchdringen. So könnte man, den Unterrichtsnotizen von Petra Petitpierre folgend, Klees Beschreibung der Funktion des »Technischen« im künstlerischen Prozess lesen.

Paul Klees Maltechnik fand bereits zu seinen Lebzeiten in der Rezeption lobende Beachtung, sogar durch seine Kritiker. Sie anerkannten die »wundervolle Farbenzusammenstellung« oder »die zeichnerischen und technischen Finessen« von Paul Klees Gemälden.¹⁸ Das Dynamische des Materials, die sichtbaren Veränderungen und die resultierende Fragilität der Werke Klees wurden indes erst ab den 1970er-Jahren ein Thema der Rezeption – auch als Folge der zunehmenden internationalen Ausstellungen.

Es gibt wenig schriftliche Äusserungen von Paul Klee, welchen Stellenwert er der Maltechnik in seinem Schaffen beigegeben hat. Die Einträge in den Tagebüchern¹⁹ vermitteln Einblicke in das frühe Schaffen, die Experimente, die neuen Entdeckungen und die Rückschläge. Reichhaltige Quellen sind die Briefe²⁰ sowie die Material- und Technikeinträge im

A Grund:
 A: alte, steinene
 unterste Tönne: (Blumen pasten) mit Pinseln und Weren gezeichnet, den geleimt.
B Malerei: B auf diesen Grund mit Aquar- und Temperafarben gemacht, die
 Tempera nicht ist zum Schluss in Ölmalerei überzogen.
 Die Haltbarkeit ist besser als erwartet
 (aus dem Jahr 1918)
 1928 Klee

1940	Jahr	Blatt	Titel	Technik	Grund
341	F1		Zweifelder Engel	Schwarze Pastell Leinwand	Siebel Leinwand
2	F2		Büste	" "	" "
3	F3	0,9	Flora am Felsen	Öltemperatur Leinwand	" "
4	F4		dieser Stern leht beugen	Pastell Leinwand	das Papier
5	F5		finstere Boots Fahrt	" "	Siebel Leinwand
6	F6		als ob zwei Blüten	Schwarze Leinwand	Leinwand
7	F7		verzweifelt ruhen	Pastell Leinwand	" "
8	F8		hier zu spucken	Schwarze Leinwand	" "
9	F9		allein im Garten	" "	" "
350	F10		ein Amphibien-Striptease	" "	" "
1	F11		beweglicher Aufbau	Pastellfarben auf Baumwolle	" "
2	F12		festlich	" "	" "
3	F13		Assiel im Gehege	" "	" "
4	F14		bal champêtre	" "	" "
5	F15		ditigell	Schwarze Leinwand	Pastelltempera
6	F16		schnauz man	" "	" "
7	F17		es wird gebart	" "	" "
8	F18		zum abschmecken	" "	" "
9	F19		Gärtnerei	" "	" "
350	F20		Licht kanten	" "	" "

im Schichtenpaket mit Paul Klees Angaben überein.²¹

»Technisches« betitelte Petra Petitpierre ein Kapitel ihrer Mitschrift Aus der Malklasse von Paul Klee. Petitpierre dokumentiert, wie Paul Klee die Bedeutung der Maltechnik in seinem Unterricht vermittelt hat. Weder am Bauhaus noch an der Akademie in Düsseldorf war Paul Klee in die Vermittlung von maltechnischem Wissen involviert und äusserte sich in der Bildnerischen Gestaltungslehre kaum zu technischen Fragen. Diese wurden, so Petitpierre, in der Werkstatt der Akademie gelehrt.²² In den Malklassen stellte Paul Klee eigene Werke vor und diskutierte und kritisierte mit den Studierenden eine Auswahl ihrer Werke.

Petra Petitpierre bezeichnete die Notizen aus der Malklasse einleitend als »[...] Auszüge und Fragmente ohne chronologische oder systematische Ordnung«.²³ Das Kapitel »Technisches« erstreckt sich über drei Buchseiten und liest sich als Aneinanderreihung von Erfahrungen, Ratschlägen und Haltungen des Künstlers zum Thema Maltechnik. Man erfährt, dass ihr Paul Klee einen hohen Stellenwert beimass. Er betont das Potential der technischen Gestaltungsmittel als Ausgangspunkt für Entdeckungen und für die Imagination, die den fruchtbaren und anregenden Austausch der Betrachtenden mit dem Kunstwerk über einen langen Zeitraum hinweg gewährleisten kann. In Zusammenhang mit *Flora am Felsen* fällt der Begriff »Grundstruktur« auf – gemeint ist ein Gewebe, die Siebstruktur eines Papiers oder eine körnige Sandschicht –, mit der man eine »Gliederung« der Malfläche erzeugen kann. Durch die Beleuchtung entstehen Reflexe und die Tonalität der aufliegenden Farbschicht variiert in Abhängigkeit des Lichteinfalls und der Beschaffenheit der »Grundstruktur«. So entstehen räumlich und farblich oszillierende Bildwirkungen, die Klee un-

Abb. 5
 Detail Paul Klee, *Ohne Titel* [Rückseite von *Architektur auf der Bühne*], 1918, Papier auf Nesseltuch, 15 x 32 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern.
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
 Foto: Patrizia Zeppetella
 Den maltechnischen Aufbau datiert Klee mit »[aus dem Jahr 1918]«. Die Bemerkung »Die Haltbarkeit ist besser als erwartet« datiert er 10 Jahre später in das Jahr 1928.

Abb. 6
 Paul Klee, *Œuvre-Katalog 1940*, 341360 [S. 18], Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
 Auszug aus dem handschriftlichen *Œuvre*katalog von Paul Klee mit den Rubriken: Jahr und Nummer, Gattung, Titel, Technik und Grund. »3/F3/0,9 0,7/Flora am Felsen/Öl= und Tempera=Farben Jute auf Keilrahmen«.

handschriftlichen *Œuvre*-Katalog. Besondere Bedeutung ist Klees maltechnischen Experimenten beizumessen. Ein herausragendes Beispiel ist das Werk *Ohne Titel (Architektur auf der Bühne)*, 1918, das Klee nicht in das handschriftliche *Œuvre*verzeichnis aufgenommen hat. Auf der Rückseite beschreibt er den maltechnischen Aufbau und kommentiert 10 Jahre später »Die Haltbarkeit ist besser als erwartet« (ABB. 5). Der maltechnische Aufbau wurde 2018 mit Analysemethoden verifiziert. Die Ergebnisse stimmen hinsichtlich der Materialzusammensetzung und ihrer Verteilung

ter den Begriffen »Vielheit, [...] Strukturales« subsumiert hat.²⁴

Im handschriftlichen Œuvrekatalog nennt Paul Klee für das Werk *Flora am Felsen*: »0,9 0,7 Öl=und Tempera=Farben Jute auf Keilrahmen; Tafel« (ABB. 6). Die Jutegewebe mit den grobfaserigen, dicken Fäden – die langen technischen Fasern aus den dicken Fäden abstehend (ABB. 7 und 8) –, weisen ungebleicht einen warmen ockerfarbenen Ton auf. Über Hydrolyse sowie licht- und säureinduzierte Oxidationsprozesse werden sie spröde und verfärben sie sich mit der Zeit bräunlich. Im handschriftlichen Œuvrekatalog erwähnte Klee die Jutebildträger ab 1929. Es ist anzunehmen, dass ästhetische und künstlerische Überlegungen das Gewebe als »Grundstruktur« qualifizierten. In der ökonomisch schwierigen Situation Anfang der 1930er-Jahre sprach auch der günstige Preis für die Verwendung von Jutebildträgern, doch erstreckte sich Klees Verwendung von Papieren minderer Qualität und von Jute, deren begrenzte Dauerhaftigkeit bekannt war, weit über diese Zeit hinaus. Die Materialien waren geeignet, die erstrebte »Vielheit« zu erzeugen, und sie beinhalten intrinsisch aktives Potential, das die Haltbarkeit bis zum Äussersten auslotet, ohne sie aufzugeben. Beobachtungen von Osamu Okuda

zufolge war sich Paul Klee über die Haltbarkeit eines 1938 neu entwickelten Verfahrens, bei dem er Kleisterfarben auf Zeitungspapier mit Jute kombinierte, unsicher und vermerkte die Werkserie im handschriftlichen Œuvre-Katalog als Entwürfe (ABB. 9).²⁵ Interessant scheint in diesem Zusammenhang, dass Klee die Jute und das Zeitungspapier hauptsächlich beschichtet verwendet hat. Er verwendete dünne oder nur partiell deckende Beschichtungen, die sowohl die lichtinduzierte Farbveränderung reduziert haben und gleichzeitig die Struktur des Gewebes und die zeichenhafte Textur des Zeitungspapiers durchscheinen lassen.

Die Gewebestruktur ist bei *Flora am Felsen* als Gliederung der Malfläche sehr präsent. Sie erzeugt ein Raster, das grafisch wie auch räumlich wirkt, von der malerischen Bearbeitung überlagert und durch sie akzentuiert. Klee grundierte das geleimte Gewebe mit einem grünlichen Brauntönen. Die Farbe mischte Klee selbst, hauptsächlich aus den Pigmenten Beinschwarz und Ocker, denen er wenig Öl oder Ölfarbe und einen proteinischen Leim beimischte.²⁶ Die Grundierung hat Klee dünn aufgetragen und nach dem Trocknen wieder abgerieben. Das Gewebe bleibt sichtbar und wird zusätzlich von den hellen Gewebekuppen überlagert.

LEUCHTENDE FARBEN – ERHÖHTE FRAGILITÄT

Von Einträgen im Tagebuch, aus den Briefen und der Materialsammlung des Nachlasses und derer wissenschaftlichen Auswertung wissen wir, dass Paul Klee ebenso gekaufte wie selbst gemachte Künstlermaterialien verwendete, eigenhändig Farben nach seinen Vorstellungen herstellte und neue Auftrags-techniken entwickelte (ABB. 10).²⁷ Zu Auftragstechniken und zu Malutensilien, zur Verwendung von gewerblich oder selbst hergestellten Farben und Binde-

Abb. 7 (rechts)

Paul Klee, *Flora am Felsen*, 1940, 343, Rückseite, Jute auf Keilrahmen; originale doppelte Rahmenleisten, 90,7 x 70,5cm © Kunstmuseum Bern, Foto: Nathalie Bäschlin
Die Format- und Firmenstempel belegen die Bezugsquelle des Rahmens: Schneider Farbwaren Bern. Das Format ist 90 x 70 cm. Die Keile wurden später ersetzt. An der oberen Spannkante ist die Webkante des Jutegewebes erkennbar. Die Kette verläuft horizontal, der Schuss vertikal. Etiketten, Stempel und Beschriftungen verweisen auf frühe Ausstellungen, Ortswechsel und Nummerierungen.

Abb. 8

Detail Paul Klee, *Flora am Felsen*, 1940, 343 © Kunstmuseum Bern, Foto: Nathalie Bäschlin
In der Vergrößerung ist gut erkennbar, dass das Jutegewebe in Bezug auf die Fadendicke und die Gewebedichte stark variiert. Aus den schwach gedrehten Fäden stehen einzelne Fasern ab. In vertikaler Richtung weisen Verdickungen auf das Einweben neuer Schussfäden hin. An Stellen mit geringer Gewebedichte dringt die dunkle Grundierung durch.

Abb. 9
Paul Klee, *Vorhaben*, 1938, 126, Kleisterfarbe auf Zeitungspapier auf Jute auf Keilrahmen; originale Rahmenleisten, 75,5 x 112,3 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Das Zeitungspapier ist in den hellen, die dunklen Zeichen umrandenden Bereichen gut sichtbar, da die dunkle Schrift durch die helle, dünn aufgetragene Kleisterfarbe durchscheint. Entlang den Übergängen zu den Schwarzen Zeichen ist stellenweise das verbräunte Zeitungspapier sichtbar und bildet eine feine Grenzlinie. Diese Farbveränderung erfolgte in kurzer Zeit und war von Paul Klee intendiert. Die dunkle Färbung des Papiers, die Überlappungslinien, die gedruckte Schrift und der lebendige Pinselduktus der Kleisterfarbe bilden spannungsvolle grafische und räumliche Überlagerungen.

Abb. 10
Malutensilien und Malmaterialien aus dem Atelier von Paul Klee (Bildauschnitt), gruppiert für die Ausstellung Paul Klee. *Leben und Nachleben*, Bern, 19.09.2009–24.05.2010, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee und Familie Bürgi
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Die Fülle der Farb- und Bindemittel, der Tubenfarben und Pulverpigmente, die selbst gefertigten Töpfchen und Pinsel, die Muscheln, Spachtel und Bürsten zeigen einen Ausschnitt aus dem grossen Fundus der Materialvielfalt.

schen Aspekte, die Klee vermittelt hat. Dem gegenüber stehen seine höchst komplexen maltechnischen Umsetzungen:

Bei *Flora am Felsen* malte Klee die grünen Linien mit dem Pinsel, teils ziehend, teils stufend, teils durchscheinend, teils deckend. Die Malfarbe ist mager, hauptsächlich wässrig gebunden mit geringem Ölanteil. Analysen an Mikroproben haben bestätigt, dass Klee für bestimmte Farbwirkungen den Bindemittelanteil gezielt auf ein absolutes Minimum reduziert hat.²⁹ Er erzielte dadurch die matte Oberflächenwirkung, die hohe Farbsättigung und die Dauerhaftigkeit der Farbwirkung, denn über den geringen Bindemittelanteil konnte Klee die Gefahr des Gilberts reduzieren. Gleichzeitig nahm Klee bewusst in Kauf, dass die schwache Kohäsion und somit die geringe mechanische Festigkeit, zu Bruchbildungen und schwacher Haftung auf dem Grund führen konnte (ABB. 12). Seinen soliden technischen Kenntnissen entsprechend war es ihm möglich, die antizipierbare, zukünftige Materialaktivität zu steuern und die Folgen der erhöhten Fragilität einzuschätzen.

Für die hellen orange-roten Flächen stufte Klee mit weisser Farbe eine Zwischenschicht, die als Reflektor für durchscheinende, hell leuchtende Farbe angelegt wurde (ABB. 3, 12 und 15). Auf diese Weise erzielte Klee eine hohe Leuchtkraft. Die weisse Farbe variiert in der Schichtdicke, an manchen Stellen liegt das Weiss nur auf den Gewebekuppen und akzentuiert den Geweberaster. Die eher trüben, dunklen Flächen mit den farbsatten roten und violetten Akzenten legte Klee entweder direkt auf dem dunklen Grund an oder er nutzte wenig weiss, was die trübe kühle Farbwirkung erzielte. Die linearen Elemente sparte er dabei aus, wodurch er durchlässige, unscharfe Begrenzungslinien erzeugte (ABB. 2).

mitteln äusserte sich Paul Klee in der Malklasse an der Akademie Düsseldorf nach den Notizen von Petitpierre nicht. Petra Petitpieres Heft »Theoretisches Kolleg Klee / Künstlerische Gestaltungslehre und Farbenlehre« aus der Bauhauszeit in Dessau 1930–31, das einen Schwerpunkt zu Farben aufweist, behandelt auf einer Seite das Thema »Pigmente« (ABB. 11).²⁸ Sie enthält eine Auflistung einiger Pigmente und eine praktische Aufgabe, welche die Eignung der Pigmente für die Darstellung der reinen Grundfarben darstellt. Das Krapprot liege, so das Ergebnis, sehr nahe beim reinen Rot und ist als Lasurpigment geeignet. Bei Klee ist diese Farbe in der seit 1868 bekannten synthetischen Form Alizarin an zahlreichen Werken und im Nachlass belegt. Ob die Pigmente für die Darstellung der Grundfarben passen und wie sie sich verarbeiten lassen, sind Beispiele für die vereinzelt prakti-

Abb. 13
Paul Klee, *Ohne Titel* [Rückseite von *Glas-Fassade*], 1940, 288, 71,3 x 95,7 cm, Ölfarbe auf Grundierung auf Leinwand, Keilrahmen, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Die rote Farbschicht, mit der Klee die unterliegende Komposition abdeckte, löst sich ab. Diesen Zustand hat Klee belassen. Auf dem Keilrahmen steht die verblichene Bezeichnung »Mädchen stirb und wird«.

genständig neuen theoretischen Gedanken entwickelt, jedoch die ausgewählten theoretischen Ansätze eigenständig und über sehr lange Zeit weitergeführt habe. Bücher, die Klee früh für sich entdeckt habe – wie Goethes Farbenlehre, Lehren zur Morphologie oder zur Mystik – sollen ihn bis weit in die 1930er-Jahre interessiert haben.³³

ZEITSCHICHTEN

Bereits 1902 notierte Klee während seiner Italienreise, in Florenz, eine Beobachtung zur Farbwahrnehmung, unserer Seherwartung und der Geschichtlichkeit der Materialtransformation, die er sowohl als »Zerstörung« und als »geliebtes Patinat« identifizierte:

»18. April. In der Galleria Antica e Moderna um die Primavera des Botticelli zu sehen. Natürlich überraschte sie zuerst, weil ich sie mir falsch vorgestellt hatte, dann auch nach der qualitativen Seite. Zum Teil durch Zerstörung erfolgte Farblosigkeit. Das macht dann das Historische eines Bildes und gehört mit dazu. Eine andere Sache wäre es, wenn man wie Lenbach neue Bilder in zerstörter Farbe geben wollte. Wer weiss ob man, nachdem man das Patinat der Jahrhunderte einmal liebt, die Bilder im ursprüngl. Zustand nicht ablehnen würde.«³⁴

Das Gilben und das Nachdunkeln von Bindemitteln oder das Ausbleichen der

Farbmittel verändern unsere Wahrnehmung der Kontraste und der Farbwirkung. Ebenso erwähnt Klee diese Veränderungen als Reiz der Geschichtlichkeit. Wir verbinden die positiv konnotierte Patina mit gealterten Oberflächen, die über unsere Sehgewohnheit zu akzeptierten bis hin zu geschätzten Transformationen mutieren können. Klee beschreibt das Paradoxe unseres gewachsenen Bewahrungsanspruchs: das Kunstwerk soll so wie es zu der Zeit seiner Entstehung ausgesehen hat, erhalten bleiben und es soll gleichzeitig die Zeitspanne, die es seit der Entstehung durchlief, dokumentieren. Klee scheinen beide Optionen interessiert zu haben.

Bei dem Werk *Glas-Fassade*, 1940, 288 zeigt die Rückseite eine Komposition, die von einer abblätternen Farbe überlagert wird (ABB. 13). Klee bezeichnete die Rückseite handschriftlich mit »Mädchen stirb und wird«, was sich als Kommentar zu der prekären Haltbarkeit der Übermalung liest und verweist auf die Offenheit, den fortschreitenden Transformationsprozess geschehen zu lassen, zumal auf der Rückseite ablaufend und mit abschätzbaren Folgen. Es gibt keine Anzeichen, dass es Klees primäres Interesse war, materielle Transformationsprozesse im Sinn des intendierten Zerfalls zu initiieren. Seine Äusserungen lassen eher vermuten, dass er die spannungsvolle Balance suchte, die sich über eine auch physikalisch gedachte Dynamik zwischen den einwirkenden Kräften einpendeln kann.

Paul Klees Interesse an gealterten Oberflächen manifestiert sich auch in seinen vielschichtigen, sich überlagernden Strukturen, Texturen und Schichten. Für die Betrachtenden erschliesst sich nicht sofort, welche Formungen erzeugt, zufällig entstanden, Materialbedingt oder durch Alterung entstanden sind. Die **ABBILDUNG 14** zeigt ein vergrössertes Detail einer Kleisterfarbschicht auf Jute

Abb. 14
Detail Paul Klee, *Legende vom Nil*, 1937, 215, Pastellfarben, weisse Baumwolle auf Jute, Keilrahmen, 69,5 x 61,5 cm
© Hermann und Margrit Rupf-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Foto: Nathalie Bäschlin
Die stellenweise gewebesichtige, ockerfarbene Kleisterfarbe, die Jutfäden und die feinen Schwundrisse bilden Materialveränderungen und Oberflächenstrukturen, die zwischen auftragsbedingt und alterungsbedingt oszillieren.

Abb. 15
Detail Paul Klee *Flora am Felsen*, 1940, 343
© Kunstmuseum Bern, Foto: Nathalie Bäschlin
Die Risse und die Vielzahl der kleinen Farbausbrüche verweisen auf den fragilen Zustand. Entlang der Fasern ist die unterliegende Weisschicht, die als Reflektor wirkt, gut erkennbar.

im Randbereich des Gemäldes *Legende vom Nil*, 1937, 215. Der ockerfarbene Auftrag der Kleisterfarbe ist nicht durchgehend, und durch organisch geformte gewebesichtige Inseln bleiben die groben Textilfasern punktuell sichtbar. Vereinzelt Schwundrisse dürfte Klee bereits gesehen haben, sie treten bedingt, durch Alterungsprozesse, heute akzentuierter in Erscheinung und lesen sich als Zeichen für den fragilen Zustand. Die Ausbrüche im Millimeterbereich sind zahlreich und dokumentieren die hohe Empfindlichkeit der Werke (ABB. 15). Aus ästhetischer Sicht fügen sich die Durchblicke auf untere Schichten bestens in die feingliedrigen Faser- und Farbschichten ein und unterstreichen Klees Kategorien »Vielheit, [...] Strukturales«. Aus konservatorischer Sicht können wir Paul Klee nur beiflich-

ten: »Die Haltbarkeit ist besser als erwartet« (ABB. 5).

* Eine englische Version des Artikels erscheint im Sommer 2024 und wird unter folgendem reservierten Link verfügbar sein:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365652>

* An English version of the article will be published in summer 2024 and will be available at the following reserved link:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365652>

¹ Petitpierre 1957, S. 16. Die Autorin dankt Marie Kakinuma und Claudia Bäschlin für die zahlreichen hilfreichen Hinweise beim Verfassen dieses Beitrags.

² Petitpierre erwähnt in der Einleitung, dass die Notizen stenographisch übertragen wurden, diese sind in ihrem Teilnachlass im Zentrum Paul Klee, Bern, nicht enthalten. Petra Petitpierre, Aus Paul Klee's Malklassen 1930-1931-1932, Bauhaus Dessau und Staatliche Akademie Düsseldorf, Nachlass Petra Petitpierre, Zentrum Paul Klee, Bern, Nr. 53638, S. 5. Der Teilnachlass von Petra Petitpierre im Archiv SIK-ISEA umfasst zwei Manuskripte mit handschriftlichen Aufzeichnungen und ihre Skizzen des Kurses zur Gestaltungs- und Farbenlehre von Paul Klee am Bauhaus in Dessau, HNA 26, 1929-31.

³ Petitpierre 1957, S. 16.

⁴ Ebd., S. 18.

⁵ Im Kontext der musealen Erhaltung legte Fernando Domínguez Rubio eine eindruckliche Studie der Funktionsweise des MoMA, New York, vor. Vgl. Rubio 2020.

⁶ *Flora am Felsen*, 343, 1940, Ölfarbe und Tempera auf Jute auf Keilrahmen; originale, doppelte Rahmenleisten, 90,7 x 70,5 cm.

⁷ Bäschlin u. a. 2015.

⁸ Mairesse/ICOM International Council of Museums 2023, S. 97.

⁹ Tibbits 2017. Das Cover des Buches ist so gestaltet, dass die autonome Transformation

des verwendeten Materials und seine Reaktion auf Information über das Design erlebbar werden.

¹⁰ Miller/Poh 2022.

¹¹ Riegl 1903; Bäschlin 2020, S. 109–113.

¹² Vgl. Lowenthal 1985, Lowenthal 1999 und Bäschlin 2020, S. 95; vgl. auch S. 86–96.

¹³ »Ein Museum ist eine nicht gewinnorientierte, dauerhafte Institution im Dienst der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Öffentlich zugänglich, barrierefrei und inklusiv, fördern Museen Diversität und Nachhaltigkeit. Sie arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und partizipativ mit Communities. Museen ermöglichen vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch.« ICOM Museum Definition 2022.

¹⁴ Vgl. Eggelhöfer 2023.

¹⁵ Unveröffentlichtes Typoskript des Referats von Ludwig Grote zur Eröffnung der Ausstellung *Junge Bauhausmaler*, Halle, 1928, Archiv Zentrum Paul Klee, Bern, S. 4f.

¹⁶ Petitpierre 1957, S. 18.

¹⁷ Ebd.

¹⁸ Vitali 2007, S. 49.

¹⁹ Klee 1988.

²⁰ Klee 1979.

²¹ Zeppetella/Zumbühl/Bäschlin 2019, S. 150.

²² Petra Petitpierre, Aus Paul Klee's Malklassen 1930-1931-1932, Bauhaus Dessau und Staatliche Akademie Düsseldorf, Nachlass Petra Petitpierre, Zentrum Paul Klee, Bern, Nr. 53638, S. 63. Das Typoskript enthält eine Beschreibung Petitpierres, wie die Studierenden für Klee Bildträger, als Geschenk zu seinem Geburtstag am 18. Dezember 1932, grundiert haben. Sie haben in der Werkstatt der Akademie das nötige Wissen abgeholt, das nicht Teil von Klees Vorlesung war. Die Textstelle wurde nicht in die Publikation aufgenommen.

²³ Petitpierre 1957, S. 5.

²⁴ Ebd., S. 16–18.

²⁵ Okuda 2008, S. 39.

²⁶ Analysebericht von Stefan Zumbühl, Archiv Abteilung Konservierung und Restaurierung, Kunstmuseum Bern.

²⁷ Vgl. Winkler 2011.

²⁸ Petra Petitpierre, Theoretisches Kolleg Klee, Künstlerische Gestaltungslehre und Farbenlehre 1, HNA 26, 1929–31, Teilnachlass von Petra Petitpierre im Archiv SIK-ISEA, S. 9.

²⁹ Bäschlin/Ilg/Zeppetella 2000; Bäschlin/Zumbühl 2019; Zeppetella/Zumbühl/Bäschlin 2019; Bäschlin 2020, S. 258.

³⁰ Ebd.

³¹ Winkler 2011, S. 80f.

³² Ostwald 1904, vgl. auch Bäschlin 2020, S. 37–43.

³³ Eggelhöfer 2012, S. 36f., 87f., 104–108; Wedekind 2014, S. 92, 93.

³⁴ Paul Klee, Tagebuchnotiz vom 18. April 1902, in: Klee 1988, S. 403.

LITERATUR

Bäschlin u. a. 2015

Nathalie Bäschlin u. a., »Der Teufel steckt im Detail – zur Praxisanwendung der Forschungsergebnisse Transport fragiler Gemälde«, in: *Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung*, Jg. 29, Nr. 2, 2015, S. 211–222.

Bäschlin 2020

Nathalie Bäschlin, *Fragile Werte. Diskurs und Praxis der Restaurierungswissenschaften 1913–2014*, Bielefeld: transcript, 2020 (Image, Bd. 172), <https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5121-8/fragile-werte/?number=978-3-8394-5121-2> [zuletzt aufgerufen 25.04.2024].

Bäschlin/Ilg/Zeppetella 2000

Nathalie Bäschlin, Beatrice Ilg und Patrizia Zeppetella, »Beiträge zur Maltechnik von Paul Klee«, in: *Paul Klee, Kunst und Karriere: Beiträge des Internationalen Symposiums in Bern*, hg. von Oskar Bächtli und Joseph Helfenstein, Bern: Stämpfli Verlag, 2000, S. 173–203.

Bäschlin/Zumbühl 2019

Nathalie Bäschlin und Stefan Zumbühl, »Tempera and pastels: the colour effects created in Paul Klee's later work«, in: *Tempera 1800–1950. Experiment and Innovation from the Nazarene Movement to Abstract Art*, hg. von Patrick Dietemann u. a., London: Archetype Publications, 2019, S. 150–159, <https://www.doernerinstitut.de/de/aktuelles/tempera-2018-tagung> (zuletzt aufgerufen 25.04.2024).

Eggelhöfer 2012

Fabienne Eggelhöfer, *Paul Klees Lehre vom Schöpferischen*, Dissertation, Universität Bern, 2012, https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2067/1/Eggelhoefer_Paul_Klees_Lehre_vom_Schoepferischen_2012.pdf (zuletzt aufgerufen 27.04.2024).

Eggelhöfer 2023

Fabienne Eggelhöfer, »Form ist Ende ist Tod. Formung ist Bewegung ist Tat. Formung ist Leben.« Quellenforschung zu Paul Klees Naturverständnis«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 13, 2023, S. 42–51, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7987209> (zuletzt aufgerufen 27.04.2024).

ICOM Museum Definition 2022

ICOM Museum Definition (24.08.2022), in: International Council of Museums, <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/> (zuletzt aufgerufen 25.04.2024).

Klee 1979

Paul Klee, *Briefe an die Familie*, 1893–1940, Bd. 1., hg. von Felix Klee, Köln: DuMont, 1979.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher 1898–1918. Textkritische Neuedition*, hg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearbeitet von Wolfgang Kersten, Stuttgart: Hatje, 1988.

Lowenthal 1985

David Lowenthal, *The Past Is a Foreign Country*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Lowenthal 1999

David Lowenthal, »Authenticity: Rock of Faith or Quicksand Quagmire?«, in: *Conservation, The Getty Conservation Institute Newsletter*, Vol. 14, Nr. 3, 1999, S. 5–8.

Mairesse/ICOM International Council of Museums 2023

François Mairesse und ICOM International Council of Museums (Hrsg.), *Dictionary of Museology*, London/New York: Routledge, 2023.

Miller/Poh 2022

Peter N. Miller und Soon Kai Poh (Hrsg.), *Conserving Active Matter*, New York City: Bard Graduate Center, Exhibitions Department, 2022.

Okuda 2008

Osamu Okuda, »Das Atelier am Kistlerweg 6 in Bern 1934–1940«, in: *Paul Klee. Bewegung im Atelier*, Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern, 13.09.2008–18.01.2009, Bern: Zentrum Paul Klee, 2008, S. 32–41.

Ostwald 1904

Wilhelm Ostwald, *Malerbriefe. Beiträge zur Theorie und Praxis der Malerei*, Leipzig: S. Hirzel, 1904.

Petitpierre 1957

Petra Petitpierre, *Aus der Malklasse von Paul Klee*, Bern: Benteli Verlag, 1957.

Riegl 1903

Alois Riegl, *Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung*, Wien/Leipzig: W. Baumüller, 1903.

Rubio 2020

Fernando Domínguez Rubio, *STILL LIFE: Ecologies of the Modern Imagination at the Art Museum*, Chicago/London: University of Chicago Press, 2020.

Tibbits 2017

Skyler Tibbits (Hrsg.), *Active Matter*, Illustrated Edition, Cambridge, Mass: The MIT Press, 2017, <https://selfassemblylab.mit.edu/active-matter> (zuletzt aufgerufen 25.04.2024). Als vergleichbares Projekt mit deutlicher Ausrichtung auf nachhaltige

Netzwerke und Produktionsformen: <https://www.matters-of-activity.de/en> (zuletzt aufgerufen 25.04.2024).

Vitali 2007

Samuel Vitali, »Paul Klee und das Kunstmuseum Bern 1931–1946. Stationen einer zögernden Annäherung«, in: »*Ad Parnassum*« – auf dem Prüfstand. Kunsthistorische und konservatorische Fragen rund um ein berühmtes Bild. Beiträge des Kolloquiums im Kunstmuseum Bern vom 22. Oktober 2006, Bern: Kunstmuseum Bern, 2007, S. 43–56.

Wedekind 2014

Gregor Wedekind, »Theorie nach Kunst – Kunst nach Theorie? Zur Praxis der Selbstreflexion bei Paul Klee«, in: *Theorie²: Potenzial und Potenzierung künstlerischer Theorie*, hg. von Eva Ehninger und Magdalena Nieslony, Bern: Peter Lang, 2014, S. 89–110.

Winkler 2011

Julia Winkler, *Paul Klee – Inventarisierung und Analyse von Malmaterialien und Malutensilien aus dem Nachlass Paul Klee sowie exemplarische Auswertung im kunsttechnologischen Kontext*, MA-Thesis, Hochschule der Künste Bern HKB, Berner Fachhochschule BFH, 2011.

Zeppetella/Zumbühl/Bäschlin 2019

Patrizia Zeppetella, Stefan Zumbühl und Nathalie Bäschlin, »Then egg, then watercolour or tempera paints, then alcohol resin«: Paul Klee's tempera painting techniques«, in: *Tempera Painting 1800–1950: Experiment and Innovation from the Nazarene Movement to Abstract Art*, hg. von Patrick Diemann u. a., London: Archetype Publications, 2019, S. 145–161, <https://www.doernerinstitut.de/de/aktuelles/tempera-2018-tagung> (zuletzt aufgerufen 25.04.2024).